

ЦИФРОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕРМИНАЛЬНЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

ЕРЛАНУЛЫ ЕРБОЛ

Магистрант кафедры транспортных услуг и бизнеса «АЛТ Университет имени
Мухамеджана Тынышпаева»

Научный руководитель – **Е.КАРСЫБАЕВ**

Алматы, Казахстан

Аннотация: В статье рассматривается влияние цифровых инструментов управления терминальными технологиями и закупками на эффективность доставки грузов и интеграцию цепей поставок на примере Казахстана и ЕАЭС. Особое внимание уделено порталам «Единое окно» (<https://eokno.gov.kz/>) и «Единое окно закупок» (<https://www.eoz.kz/>), которые позволяют автоматизировать документооборот, сократить время обработки грузов и проведения закупок, снизить количество ошибок и повысить прозрачность процессов. Проведён анализ показателей работы терминальных комплексов и закупок до и после внедрения цифровых инструментов, выявлен экономический и временной эффект. Рассмотрена интеграция цифровых платформ с международными стандартами ЕАЭС, которая способствует ускорению трансграничных перевозок и повышению управляемости цепей поставок. Представлены рекомендации по эффективному внедрению цифровых инструментов в логистические и закупочные процессы..

Ключевые слова: цифровизация, терминальные технологии, закупки, порталы «Единое окно», ЕАЭС, цепи поставок, логистика, эффективность доставки, автоматизация документооборота.

Введение

В эпоху цифровизации и открытости экономики и роста требований к скорости и надежности поставок особое значение приобретает совершенствование управления цепями поставок и закупками. Современные логистические системы сталкиваются с рядом проблем: рост объемов грузоперевозок, увеличение требований к прозрачности и контролю, а также необходимость интеграции процессов в рамках международных объединений, таких как ЕАЭС [1; 2].

Эффективность работы терминальных комплексов, а также оптимизация закупочных процессов напрямую влияет на сокращение сроков доставки грузов, снижение финансовых потерь и уменьшение риска возникновения ошибок в документообороте. В последние годы цифровизация логистики стала ключевым инструментом повышения эффективности цепей поставок, так как она позволяет интегрировать транспортные, складские и закупочные процессы в единую информационную систему [3; 4].

В Казахстане цифровизация реализуется через два крупных портала:

Портал «Единое окно» (<https://eokno.gov.kz/>) — обеспечивает автоматизацию документооборота и ускорение таможенного оформления грузов, сокращая время простоя подвижного состава и снижая вероятность ошибок [5];

Портал «Единое окно закупок» (<https://www.eoz.kz/>) — позволяет оптимизировать процессы закупок, повысить прозрачность торгов и уменьшить сроки проведения тендеров, что напрямую влияет на эффективность цепей поставок [6].

Интеграция данных платформ с нормами и стандартами ЕАЭС создаёт условия для ускорения трансграничных перевозок и повышения управляемости всей логистической цепи [7].

Цель исследования — оценка влияния цифровых инструментов управления терминальными технологиями и закупками на эффективность доставки грузов и интеграцию цепей поставок в рамках ЕАЭС.

Задачи исследования:

- проанализировать современные цифровые решения, используемые в логистике и закупках;
- оценить влияние порталов «Единое окно» и «Единое окно закупок» на временные и экономические показатели доставки грузов;
- исследовать интеграцию цифровых инструментов с международными стандартами ЕАЭС;
- выявить проблемы внедрения цифровых платформ и пути их решения.

Объект исследования — терминальные комплексы и системы электронных закупок.

Предмет исследования — цифровые инструменты управления терминальными технологиями и закупками.

Методы

Методологической основой исследования послужили современные подходы к управлению цепями поставок, цифровой трансформации логистических систем и электронных закупок [8; 9].

Использовались следующие методы:

- Системный анализ, позволяющий рассматривать терминальный комплекс и закупочные процессы как взаимосвязанные элементы единой цепи поставок;
- Сравнительный анализ и технико-экономическая оценка показателей работы терминала и закупок до и после внедрения цифровых инструментов;
- Моделирование логистических процессов для построения концептуальной модели цифрового управления терминальными технологиями и закупками;
- Статистический анализ данных, включая расчет относительных коэффициентов эффективности;
- Анализ практических примеров, включая порталы «Единое окно» и «Единое окно закупок», для изучения влияния цифровизации на скорость обработки грузов и проведение закупок;
- Изучение интеграции с ЕАЭС, позволяющее оценить эффективность трансграничной логистики и закупок в рамках единого экономического пространства.
- Такая комбинация методов позволяет всесторонне оценить влияние цифровизации на эффективность работы логистических цепей и закупочных процессов.

Исследование

Объектом анализа стал типовой грузовой терминал и закупочные процессы предприятий Казахстана, участвующих в международной логистике. Оценивалось влияние цифровизации на ключевые показатели: среднее время обработки грузов, простой подвижного состава, ошибки в документации, операционные издержки, а также сроки и прозрачность закупок.

Результаты показали, что использование порталов «Единое окно» и «Единое окно закупок» значительно повышает эффективность процессов. Так, среднее время обработки грузов сокращается на треть, а проведение закупок — более чем в два раза. Ошибки в документации уменьшаются на 60–70%, что снижает риск задержек и финансовых потерь.

Таблица 1

Сравнительная характеристика показателей работы терминала

Показатель	До цифровизации	После цифровизации (с порталом «Единое окно»)	Изменение (%)

Среднее время обработки, ч	18,5ч	12,3ч	-33,5%
Простой подвижного состава, ч	6,2ч	4,1ч	-33,9%
Ошибки в документации, %	4,8%	1,6%	-66,7%
Издержки на 1 т груза, усл. ед	100ед.	82ед.	-18,0%
Время проведения закупки, дни	45	20	-55,6%
Ошибки в документации закупок, %	6,0	1,8	-70,0%

Источник: рассчитано автором на основе анализа работы порталов «Единое окно» и «Единое окно закупок» [5; 6] с использованием методики оценки эффективности логистических и закупочных процессов по критериям времени, издержек и ошибок в документации [16].

Данные таблицы свидетельствуют о значительном снижении временных и стоимостных показателей при внедрении цифровых инструментов управления. Наибольший эффект достигнут за счёт автоматизации документооборота и интеграции информационных потоков.

Тем самым, результаты исследования подтверждают, что интеграция цифровых инструментов в терминальную технологию способствует повышению операционной эффективности, снижению логистических рисков и улучшению показателей надежности цепей поставок [16].

Обсуждение

Результаты исследования подтверждают, что интеграция цифровых платформ в процессы терминальной обработки и закупок обеспечивает значительный экономический и временной эффект. Автоматизация документооборота через портал «Единое окно» сокращает время оформления грузов и снижает количество ошибок, что напрямую повышает надежность логистической цепи [5; 10].

Портал «Единое окно закупок» повышает прозрачность торгов, ускоряет проведение закупок и снижает административные барьеры. Это особенно важно для интеграции с ЕАЭС, где стандартизация процедур и унификация цифровых платформ позволяют ускорить трансграничные операции и повысить конкурентоспособность участников цепи поставок [6; 7].

Внедрение цифровых инструментов требует комплексного подхода: модернизация IT-инфраструктуры, обучение персонала, интеграция с существующими бизнес-процессами и соблюдение международных стандартов [8; 9].

Следовательно, цифровизация управления терминальными технологиями и закупками является ключевым фактором повышения эффективности, сокращения сроков поставок и интеграции с международными экономическими объединениями.

Заключение и выводы

Использование цифровых инструментов управления терминальными технологиями и закупками, включая порталы «Единое окно» и «Единое окно закупок», позволяет существенно повысить эффективность логистических процессов. Сокращаются среднее время обработки грузов и проведения закупок, уменьшается количество ошибок, снижаются простои и операционные издержки [5; 6; 10].

Интеграция цифровых платформ с международными стандартами ЕАЭС ускоряет трансграничные перевозки, повышает прозрачность и управляемость цепей поставок. Для

успешного внедрения цифровых инструментов необходимо автоматизировать ключевые процессы, интегрировать информационные системы, обучить персонал и осуществлять мониторинг эффективности [7; 8].

Цифровизация терминальных технологий и закупок является стратегическим инструментом повышения конкурентоспособности логистических систем на национальном и международном уровне, а также основой устойчивого развития экономики в условиях интеграции с ЕАЭС.

Проведя итоги цифровизация терминальной технологии доставки грузов является стратегически важным инструментом повышения конкурентоспособности транспортно-логистических систем. Применение цифровых инструментов позволяет повысить эффективность работы терминалов, снизить издержки и улучшить показатели надежности цепей поставок, что имеет как практическую, так и экономическую значимость.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Сергеев В. И. Логистика в бизнесе : учебник. — М. : ИНФРА-М, 2020. — 608 с.
2. Гаджинский А. М. Логистика : учебник. — М. : Дашков и К°, 2021. — 484 с.
3. Christopher M. Logistics and Supply Chain Management. — 5th ed. — London : Pearson Education, 2016. — 328 p.
4. Bowersox D. J., Closs D. J., Cooper M. B. Supply Chain Logistics Management. — New York : McGraw-Hill Education, 2019. — 672 p.
5. Портал «Единое окно» Республики Казахстан. Электронный ресурс: (<https://eokno.gov.kz/>)
6. Портал «Единое окно закупок» Республики Казахстан. Электронный ресурс: (<https://www.eoz.kz/>)
7. Решение Совета ЕАЭС о цифровизации и интеграции транспортных и логистических процессов // ЕАЭС, 2021. — 24 с.
8. Ivanov D., Dolgui A., Sokolov B. The impact of digital technology and Industry 4.0 on supply chain risk analytics // International Journal of Production Research. — 2019. — Vol. 57(3). — P. 829–846.
9. Büyükožkan G., Göçer F. Digital Supply Chain: Literature review and a proposed framework // Computers in Industry. — 2018. — Vol. 97. — P. 157–177.
10. Ivanov D. Digital Supply Chain and Operations Management. — Cham : Springer, 2020. — 412 p.
11. Shapiro J. F. Modeling the Supply Chain. — Boston : Cengage Learning, 2014. — 544 p.
12. Wang Y., Gunasekaran A., Ngai E.W.T., Papadopoulos T. Big data analytics in logistics and supply chain management // International Journal of Production Economics. — 2016. — Vol. 176. — P. 98–110.
13. Choi T.-M., Wallace S.W., Wang Y. Big Data Analytics in Operations Management // Production and Operations Management. — 2018. — Vol. 27(10). — P. 1868–1881
14. Müller J.M., Kiel D., Voigt K.-I. What Drives the Implementation of Industry 4.0? // Sustainability. — 2018. — Vol. 10(1). — 247 p.
15. Luthra S., Mangla S.K. Evaluating challenges to Industry 4.0 initiatives for supply chain sustainability // Process Safety and Environmental Protection. — 2018. — Vol. 117. — P. 168–179.
16. Петров А. Н. Методика оценки эффективности логистических процессов и закупок на предприятиях // Логистика и управление цепями поставок. — 2021. — №2. — С. 34–42.